

JAMIYATDA AHOLINING HUQUQIY ONGI VA MADANIYATINI YUKSALTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Mamaziyayev Xusniddin Dilshod o'g'li

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Bosh mutaxassisi

djhusniddin28@gmail.com

+998909307074+998909307074

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239755>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish va yuksaltirish muammolari, huquqiy davlat qurishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'rnini kattaligi va buning uchun avvalo har bir shaxsning huquqiy immunitetini, huquqiy savodxonlik darajasini yaxshilash masalalari, mazkur masala yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari tahlili, shuningdek, bu borada ilgari surilayotgan takliflar haqida atroflicha fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqni qo'llash, jamiyat, qonun ustuvoligi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются одни из актуальных вопросов современности — проблемы развития и повышения правосознания и правовой культуры в обществе, значимость правосознания и правовой культуры при построении правового государства, необходимость в первую очередь повышения правового иммунитета и уровня правовой грамотности каждого человека. Также приведён анализ научных исследований по данной теме и высказываются мнения и предложения по её решению.

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, применение права, общество, верховенство закона.

ANNOTATION

This article discusses one of the most pressing issues of today — the challenges of developing and enhancing legal awareness and legal culture in society. It emphasizes the critical role of legal awareness and legal culture in building a legal state, and the importance of improving each individual's legal immunity and level of legal literacy. The article also analyzes scientific research on the topic and presents various opinions and proposals aimed at addressing these challenges.

Keywords: legal awareness, legal culture, law enforcement, society, rule of law.

Kirish. Mamlakatni fuqarolik jamiyati yo'lidan jadal rivojlanishi va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi mamlakat fuqarolarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatining yuksaklik darajasiga bog'liq. Mamlakatimizda hamma sohalarda olib borilayotgan islohotlarning mazmunini tushunish, ushbu jarayonda faol ishtirok etish, fuqarolarning huquqiy madaniyati yuqori bo'lishini taqozo etmoqda. Buning dolzarbligi

to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoev huquqiy madaniyatning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi: "...qonun ustuvorligini ta'minlashda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarni qonunga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi" - deya ta'kidlaydi.

Huquqiy madaniyat haqida fikr yuritar ekanmiz avvalo unga berilgan ta'riflarni keltirib o'tamiz. Huquqiy madaniyatning falsafiy tahlili bilan shug'ullangan olim D.Q.Adilova quyidagicha mulohaza bildiradi: "huquqiy madaniyat - bu ob'ektning yuridik tayyorgarligi darajasi va uning o'z siyosiy, iqtisodiy va madaniy huquq hamda erkinliklarini amalga oshirishdir. Ob'ektning huquqiy madaniyatining mezon nafaqat uning yuridik va huquqiy normalarni

bilishi, balki jamiyatning ijtimoiysiyosiy, iqtisodiy hayotida faol ishtirok etishi hamdir". Huquqiy madaniyat shaxsning ijtimoiy, huquqiy va siyosiy institutlar ta'sirida, milliy qadryatlar asosida huquqiy va siyosiy ijtimoiylashuvi hamda o'z huquq va burchlari to'g'risidagi shaxsiy huquqiy ong, huquqiy bilim va huquqiy xulq-atvorining amaldagi ifodasidir. Aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da hamda "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi"da inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish, mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son farmoni bilan tasdiqlangan "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi"da aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, mustahkam irodali, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish bo'yicha maqsad va vazifalar belgilab olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida" 2024-yil 24-maydagi PF-80-son Farmoni ijrosini ta'minlash hamda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini takomillashtirib borish orqali aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2024-yilning 18-sentabrda 588-son "2024-2025 yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi

qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, quyidagilarni nazarda tutuvchi 2024-2025-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi:

shaxs, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish;

jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish;

aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;

huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish.

Shuningdek, dasturda belgilangan chora-tadbirlar o'z vaqtida, to'liq va sifatli amalga oshirilishi hamda natijasi bo'yicha ma'lumotlar har chorak yakunida Adliya vazirligiga taqdim etib borilishi uchun tegishli davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgar hisoblanishi belgilangan. Ushbu vazifalar amalga oshirilib kelinmoqda. Shunday bo'lsada, jamiyatimizda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Demak, O'zbekiston Respublikasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga to'sqinlik qiluvchi omillarni tizimli o'rganish hamda yuridik fan va amaliyot nuqtayi nazaridan asoslantirilgan xulosa, taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib ham aholining huquqiy ong va madaniyat darajasi yetarli darajada shakllanmagan. Aholining ba'zi qatlamlari, ayniqsa, chekka hududlarda huquqiy savodxonlik darajasi past. Misol tariqasida Lex.uz saytidan foydalanuvchilarning asosiy qismini huquqshunoslar, davlat xizmatchilari, sud va prokuratura vakillari, notariuslar kabi professional foydalanuvchilar tashkil etishi, oddiy fuqarolarning ulardagi ulushi esa past ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari huquqiy targ'ibotda zamonaviy va interaktiv vositalar yetarlicha qo'llanilmayapti. Fikrimizda OAV hozirda ommaviy axborot vositalari yoshlarni xarakterga keltiruvchi kuchga aylanib bormoqda. Yoshlar esa unga qaram bo'lib bormoqda. Natijada ommaviy axborot vositalarining mas'uliyati yanada ortib bormoqda. Mamlakatning har bir yoshlari o'z huquq va burchlarini hamda mas'uliyatini yaxshi bilishi lozim. Bu yo'lda OAV dan samarali foydalanish zarur.

Aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- OAV orqali tushuntirish, yozma so'zlar, belgilar, rasmlar, multfilmlar, videolar, roliklar, kinolar, animatsiyalar, o'yinlar, viktorinalar yoki targ'ibotning boshqa har qanday shakldagi ko'rinishida. Lekin bularning bosh g'oyasi aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilishi lozim.

- Barqaror demokratik jamiyat asosi sifatida inson huquqlariga hurmatni shakllantirish va mazkur huquqlarni ta'minlash uchun institutsional mexanizmlarni yanada mustahkamlash;

- So'z erkinligi, axborot olish va uni tarqatish erkinligiga rioya qilish kafolatiga ega bo'lgan mustaqil ommaviy axborot vositalarini izchil rivojlantirish;

- Aholining siyosiy va huquqiy madaniyatini, savodxonligini yuksak darajaga ko'tarish va ularning muttasil o'sib borishini ta'minlash zarur.

- Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

- Aholi ongida shakllantirilayotgan huquqiy madaniyatni yuksaltirishda xalqimizning umumiy madaniyatiga, milliyligimizga tayanishimiz kerak.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat bosqichma- bosqich shakllanib boradigan jarayon hisoblanadi. Huquqiy madaniyatning yuksalishi esa qonunga itoat tuyg'usini rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunda mazkur masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda, shu maqsadda fuqarolarning huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, ta'lim-tarbiyasi, huquqiy savodxonligini yanada yuksaltirish, yoshlarning huquq sohasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol avlod etib tarbiyalash asosiy maqsad va muddaolardan biri hisoblanadi. Jamiyatda o'z haq-huquqini biladigan va qonun-qoidalarga og'ishmay amal qiladigan fuqarolar huquqiy davlatning poydevoridir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish — huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida muhim omil hisoblanadi. Fuqarolarning huquqiy bilim darajasi, qonunlarga hurmati, o'z huquq va burchlarini ang'ay olishi nafaqat shaxsiy farovonlik, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikning kafolatidir. Shu bois, huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda davlat organlari, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlari va butun jamoatchilikning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy targ'ibot va ta'limning innovatsion shakllarini joriy qilish, yoshlarning huquqiy bilimlarini oshirishga yo'naltirilgan interaktiv vositalardan keng foydalanish, aholining turli qatlamlariga moslashtirilgan huquqiy-ma'rifiy kontent yaratish — bu boradagi asosiy yo'nalishlardan bo'lishi zarur. Aholining huquqiy savodxonligi va faolligini oshirish orqali fuqarolarda qonuniylik tamoyillariga asoslangan, huquqiy me'yorlarga hurmat bilan yondashuvchi ijtimoiy xulqni shakllantirish mumkin.

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish bir kunlik emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan va doimiy e'tibor talab qiladigan jarayon bo'lib, u jamiyat taraqqiyotining ajralmas va muhim omillaridan biri sifatida doimiy takomilga muhtoj.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Xalq so'zi gazetasi, 2016-yil 8-dekabr.

2. Д.К. Адилова. Философские проблемы формирования правовой культуры у сельского населения. – Т., 2012. – С. 16.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
4. www.lex.uz

